

Renato Veronesi

**DELINQUENZA
MINORILE:**

**PROPOSTA PER UNA
TERAPIA SPORTIVA**

*grafiche veronesi s.n.c.
bologna
1974*

PREMESSA

Dare una definizione del disadattamento e della delinquenza minorile penso sia un compito troppo arduo; pertanto cercherò di svolgere questo mio lavoro accettando la definizione secondo cui è intesa dalla stragrande maggioranza degli individui per poi cogliere quale può essere il compito dell'educazione fisica per quei minori definiti disadattati o delinquenti.

Naturalmente l'educazione fisica, in questo lavoro, si deve intendere nel senso più ampio che implica anche quello di sport; infatti è nella pratica sportiva che l'individuo si trova a più stretto contatto con i propri simili e deve risolvere i problemi della convivenza anche se, sotto altro punto di vista, questo momento può essere considerato artefatto.

Pertanto il fine che questo lavoro ha è quello di dimostrare come l'educazione fisica e sport possano partecipare alla rieducazione di quei giovani che per vari motivi o per diverse cause siano stati definiti con termini considerati dispregiativi.

Naturalmente si tratterà di educazione fisica e dello sport come momento di una terapia rieducativa anche se sarebbe più logico considerarli come mezzi preventivi o di formazione generale dell'individuo; d'altra parte è pur vero però che nessuno può essere considerato irrecuperabile e pertanto in questo senso prevenire e rieducare non sono tanto dissimili quanto può apparire in un primo momento.

E' doveroso inoltre considerare come l'educazione fisica sia ancora troppo spesso considerata come passatempo o mezzo per trascorrere il tempo libero, oppure usata esclusivamente per «mantenersi in forma»; eppure da più parti si sono superati questi facili presupposti per passare a considerarla come un mezzo di formazione, e di valore pari a quello delle altre discipline.

Molti casi di delinquenza minorile possono essere la spiegazione di un insuccesso nella socializzazione, l'insuccesso cioè nell'accettare una condotta coerente con i modelli etici e morali di una determinata cultura. Ciò che mi sembra più importante esaminare sono però le cause che portano alcuni ragazzi a mantenere una condotta giudicata al di fuori della legge o per lo meno ai margini di questa. L'analisi delle cause della delinquenza minorile è importante per la delinquenza stessa e per i turbamenti immediati e più evidenti che questa reca alla società, ma anche perché la delinquenza minorile comporta un pericolo più generale: infatti i delinquenti adulti, in maggioranza, iniziano la loro carriera antisociale da bambini. Nel campo della delinquenza minorile, più che ogni altro vale la massima: « il bambino è padre dell'uomo » (1).

Quel che realmente distingue il minorenne delinquente dagli altri ragazzi è l'assuefazione, almeno parziale, alla condotta antisociale; questo è dunque il tipo di ragazzo da contrapporre ai ragazzi normali.

Si può rilevare inoltre che il delinquente e il non delinquente si rassomigliano come composizione delle famiglie, condizioni economiche, scarsa istruzione, incidenza di gravi malattie fisiche nel nucleo familiare o, viceversa, come nell'aver avuto nell'infanzia un ambiente sereno e del tutto normale.

Venendo a considerare però più profondamente le cause che possono portare il ragazzo sulla strada della delinquenza bisogna ponderare alcuni fattori che, se non riescono a spiegare completamente e chiaramente i motivi della sua condotta, possono suggerire utili deduzioni, pur non essendo tassative per la spiegazione del fenomeno, potendosi riscontrare situazione analoghe anche nella esplorazione del passato e del presente di giovani che non sono delinquenti.

(1) S. e E. GLUECK, « Dal fanciullo al delinquente », ed. Editrice universitaria, Firenze, p. 14.

Si può per esempio concludere che i delinquenti, più frequentemente degli altri ragazzi, sono cresciuti in un ambiente familiare sfavorevole allo sviluppo di ragazzi felici, emotivamente ben integrati e capaci di rispettare la legittima autorità dei genitori.

Passo a considerare un altro momento, che dovrebbe essere educativo per il ragazzo e che invece può acutizzare l'inadattamento sociale, che in questo caso può non essere altro che l'inadattamento al codice che regge la pseudo società in miniatura che è la scuola. Sicché, quando finalmente gli atteggiamenti e le abitudini antisociali e le distorsioni della personalità e del carattere sono assai più profondi molti malanni sono già avvenuti, sia intorno al ragazzo delinquente, sia nel suo intimo. Pertanto la scuola dovrebbe avere anche il fine di scoprire in tempo i primi sintomi di un comportamento durevolmente inadatto, per riuscire a eliminarlo prima che diventi abituale. Purtroppo ciò è utopia finché la scuola svolgerà il compito di semplice emanatrice di nozioni senza preoccuparsi della formazione globale dell'individuo e per questo motivo il ragazzo già minato nel comportamento avrà possibilità di trovare argomenti ed esempi per meglio giustificare la sua condotta.

Come si è già visto è il terreno ambientale e culturale quello che può spiegare maggiormente e nella maggioranza dei casi i motivi che inducono il ragazzo a tenere un comportamento antisociale; è doveroso però esaminare anche il patrimonio costituzionale, in quanto tende a determinare come sarà il corso della vita; pertanto questi fattori agiranno in stretto sincronismo con le influenze operanti sul bambino in casa, a scuola, nel vicinato. Per quanto riguarda la salute non si riscontrano differenze sensibili tra ragazzi delinquenti e non delinquenti, almeno apprezzabili; considerando le differenze relative alle tendenze intellettuali più profonde dei due gruppi, si è portati a credere che queste appunto sono le sole particolarmente legate ai processi emotivi inconsci. Le capacità intellettive sono quindi necessarie non solo per eseguire i compiti scolastici normali ma per compiere i processi generali di socializzazione e di adattamento alle esigenze realistiche della vita.

Molto importante appare il quadro psichiatrico del delinquente, potendo mettere in luce molteplici aspetti che contrastano nei due gruppi di giovani. Innanzi tutto i delinquenti mostrano una sensibile inadeguatezza emotiva nella capacità di comportarsi e di esprimersi con discreta efficienza, fatto questo che dimostra lo stato di disagio che si genera nell'individuo.

I ragazzi antisociali sono molto più spesso riconosciuti aggressivi, tendenza che rappresenta una parte importante nella condotta antisociale di alcuni delinquenti. A ciò si devono aggiungere i caratteri di maggiore suggestibilità e ostinazione, fattori questi che raggiungono proporzioni rilevantissime. Date le occasioni, le tentazioni e gli episodi scatenanti che offre la vita di strada, anche poche di queste tendenze emotive dinamiche possono condurre all'inadattamento e all'illegalità; e ancora più pericoloso può diventare se queste si accumulano nella vita psichica. Altre tendenze riscontrate nei delinquenti sono la sensualità (inclinazione a soddisfare i loro appetiti) e l'avidità (tendenza a impadronirsi di cose materiali o danaro, oltre al desiderio di farne uso immediato); i delinquenti inoltre hanno poca tendenza all'autocritica, cioè non sanno e non vogliono vedere i propri difetti e le proprie manchevolezze e sono anche egocentrici e mal disposti a « mettersi nei panni altrui ». Contrariamente ai non delinquenti che tendono a risolvere i loro conflitti cercando di assorbirli all'interno (introversione), i delinquenti le proiettano all'esterno (estroversione). Inoltre i delinquenti sono assai meno collaboranti con le persone in strette relazioni con loro, hanno più frequentemente impulsi ostili, coscienti o incoscienti; sono più sospettosi, più distruttivi dei ragazzi normali, inoltre gli antisociali si armano di un atteggiamento esageratamente difensivo verso la vita.

Si è voluto così dare un quadro succinto delle cause che possono provocare in un ragazzo un comportamento antisociale: si è visto come tutti i fattori esposti possono agire sinergicamente e rendere un ragazzo delinquente. Pertanto, dovendo trattare uno di questi ragazzi con una terapia rieducativa, non si potrà fare a meno di considerare quale è stata la sua vita passata: quali cure ha avuto dalla famiglia, in che situazioni si trovava la stessa dal punto di

vista socio-economica, con quali ambienti venne in contatto e tutto ciò, insomma, che potrà rendere un quadro generale della personalità del ragazzo per poter studiare una terapia che, tenendo ben presente i punti in cui il ragazzo è più carente, lo potrà rieducare e renderlo in tutto e per tutto come i suoi coetanei.

CAPITOLO II

LA RIEDUCAZIONE ATTRAVERSO LO SPORT E L'EDUCAZIONE FISICA

Il Bertin, nel suo libro « Educazione alla ragione », afferma: « L'educazione fisica contribuisce all'educazione etico-sociale della personalità dell'allievo per molteplici vie, ma principalmente impedendo che il bisogno di movimento e quello di affermazione di sé, propri di ogni individuo equilibrato, siano corrotti dall'abitudine all'ozio e dalla neghittosità, o cerchino soddisfazione in forme antisociali, come avviene nelle manifestazioni giovanili di « teppismo »; e favorendo, soprattutto mediante l'attività sportiva, lo sviluppo di qualità fondamentali per la maturazione del carattere, e cioè la sicurezza di sé e la prontezza di reazione; l'ardimento ed il coraggio » (1).

Queste righe riassumono quello che è l'educazione fisica nel senso più lato possibile in quanto è considerata come fattore contribuente all'educazione etico-sociale e come alternativa al teppismo, alle manifestazioni anti-sociali cioè, quale manifestazione deleteria di affermazione della personalità. D'altra parte è doveroso ricordare che se l'educazione fisica e lo sport possono essere fattori di rieducazione del piccolo delinquente, possono essere d'altra parte anche fattori di prevenzione di questo fenomeno, in quanto, contribuendo alla formazione equilibrata dell'individuo « in toto », lo renderanno veramente capace di conoscere se stesso e di comportarsi come persona equilibrata in ogni manifestazione sociale. Per poter permettere che lo sport e l'E.F. agiscano come fattore rieducativo è però indispensabile che l'organizzazione rieducativa si adegui ad un certo cambiamento della loro funzione; infatti non è più pensabile l'istituto rieducativo chiuso fra le quattro mura, senza alcun contatto col mondo esterno, con funzione punitiva anziché correttiva, perché in tal modo questo fattore sarebbe solo un mero tentativo di dire e di fare qualcosa di nuovo nel campo rieducativo giovanile e si cadrebbe malamente nel considerare l'elemento motorio come un diverso modo di trascorrere il

(1) G.M. BERTIN, « Educazione alla ragione », Armando editore, 1968, p. 261.

tempo libero; pertanto verrebbe a mancare un nuovo sistema rieducativo che, anche se non perfetto, come tutte le cose di questo mondo, penso valga la pena di sperimentare. Pertanto, vada il mio plauso e quello di tutti coloro che pensano come me, a quegli istituti di rieducazione che hanno introdotto l'educazione motoria nella loro organizzazione e considerano lo sport non solo dal lato di semplice svago o gioco ma come qualcosa che veramente può contribuire a raggiungere il fine che si prefiggono.

Che l'E.F. e lo sport abbiano un notevole valore fisiologico è universalmente riconosciuto, almeno fin quando siano praticati con molta accortezza, sotto la guida di insegnanti qualificati e sotto controllo medico. Il valore fisiologico sembrerebbe scontato e superfluo in questa rassegna, ma così non è in quanto, come si è detto prima, l'educazione motoria è unità di valori dalla quale si possono certamente trarre delle particolarità, ma non si può tralasciare certamente tale aspetto in quanto una vita serena ed equilibrata la si può trovare solamente quando le funzioni del corpo sono per lo meno buone, così che l'aspetto fisiologico non può essere ignorato sia in una persona normale sia in una anormale o anti-sociale. Venendo a trattare dell'aspetto psicologico nello sport si deve anzitutto affermare che, come quello fisiologico, anche l'aspetto psicologico è da tutti riconosciuto positivamente, pur non mancando possibilità negative quando invece di essere mezzo di scarica sereno delle tensioni aggressive viene ad aumentarne la dotazione.

Comunque, a prescindere da questo pericolo, è facilmente intuibile come l'E.F. possa agire favorevolmente sulla psiche del ragazzo normale e ancora maggiormente su quella di un così detto anormale o piccolo delinquente. Come si è visto nel precedente capitolo, molti sono i difetti psicologici riscontrabili più frequentemente in un anti-sociale che non in un ragazzo considerato normale: poca socievolezza, inadeguatezza emotiva, aggressività, suggestibilità, ostinazione, sensualità, avidità e mancanza di autocritica tanto per elencarne una parte. Prendiamo in esame il primo carattere negativo: praticando lo sport il ragazzo viene in contatto con altri suoi coetanei, dello stesso istituto o meglio provenienti dall'esterno; l'anti-sociale si trova per forza di cose in uno stato

di inferiorità, superato il quale, se ne sarà capace, dimostrando all'altro le proprie capacità e attitudini, la propria personalità in definitiva, avrà compiuto un gran passo avanti poiché avrà vinto quel senso di diffidenza verso l'estraneo e lo avrà riconosciuto ed accettato come qualcuno capace di giudicarlo al di fuori di ogni preconcetto.

Pertanto, oltre ad aver aumentato la propria capacità di socializzare, sarà entrato in contatto con altri individui certamente non perfetti, fattore questo che lo farà meditare sull'eventuale sentimento di colpa che prova verso la società e gli altri individui equilibrati, in quanto la constatazione che gli altri non sono certo perfetti lo renderà meno ostile nei propri confronti. Molto importante è il riconoscimento delle regole del gioco, e tramite queste il riconoscimento della personalità e della libertà altrui; pertanto è implicito il fatto che, qualora il ragazzo abbia accettato di partecipare ad una attività sportiva, abbia accettato anche le regole che tale attività implica. A questo punto l'anti-sociale si troverà per forza di cose sottomesso ad un modo di ragionare e di agire nonché al giudizio dell'arbitro o del giudice di gara, fattori questi di straordinaria importanza in quanto il ragazzo anormale è riconosciuto come avversario di tutte le regole e consuetudini che la vita comporta; nella gara o nell'incontro invece egli ha riconosciuto un'autorità superiore a cui obbedire e questo a mio avviso non farà che farlo agire come persona libera, ma anche consapevole delle rispettive esigenze e libertà. Mi sembra però doveroso aggiungere che il ragazzo internato in istituto di rieducazione dovrà essere perfettamente lasciato libero di partecipare o meno a tale attività sportiva, altrimenti, in caso contrario, si cadrebbe nel più grossolano degli errori accentuando in lui il disprezzo che già prova per la società dalla quale ritiene di aver sempre ricevuto imposizioni di ogni genere e mai una possibilità di organizzare e decidere liberamente la propria vita.

Un fattore precipuo riconosciuto all'E.F. e allo sport è quello di far aumentare la possibilità di autocritica a colui che si dedica ad una attività motoria in quanto lo mette a contatto con la realtà delle cose che in questa situazione è poi la realtà della sua

destrezza e abilità nell'eseguire il gesto sportivo, quale esso sia. Il piccolo delinquente invece manca nella maggioranza dei casi di questa capacità e forse questo è uno dei principali motivi per cui un ragazzo che sia stato giudicato per un reato e internato in un carcere minorile o casa di correzione quasi mai ha praticato uno sport precedentemente.

Il discorso fatto precedentemente sul presupposto che, qualora il ragazzo delinquente abbia accettato di partecipare spontaneamente ad una attività sportiva, deve anche accettare tutto ciò che ne consegue è valido anche in questo caso dal momento che colui che agisce al cospetto di un pubblico è soggetto a essere giudicato da queste persone; pertanto sarà assai difficile che egli possa sfuggire di riflesso alla critica che ogni individuo fa, o che sarebbe bene facesse, sulle proprie azioni, spinto da ciò che ha fatto, che tutti hanno visto fare e che tutti hanno giudicato negativamente o positivamente. Per tornare pertanto a quello che è il fine di questo lavoro devo affermare che, qualora la terapia sportiva avesse aiutato il ragazzo a fare l'autocritica, sarebbe un grosso risultato in quanto mi sembra difficilmente confutabile il fatto che con l'autocritica l'uomo si migliora in tutto e per tutto; il ragazzo antisociale che fa l'autocritica avrà dimesso quell'atteggiamento da super-uomo, da incriticabile, che agisce sempre bene poiché è infallibile e agirà come una persona che conosce la possibilità di sbagliare e quella di migliorarsi attraverso l'errore commesso.

Si è già visto precedentemente che il ragazzo anormale è poco collaborante con il prossimo in linea di massima; dal momento però che lo sport è, almeno per quanto riguarda gli sports di squadra, un atto di stretta collaborazione fra più individui mi sembra del tutto ovvia la necessità di incitare e invogliare il ragazzo in questione verso la pratica di un gioco sportivo, nel quale il fattore di collaborazione sia il più evidente ed indispensabile per raggiungere una certa levatura tecnica ed agonistica. Senza ripetere il presupposto della libertà di scelta che deve avere il ragazzo difficile da trattare, è da considerare che, dal momento che tale ragazzo accetta di collaborare con altri ragazzi, egli accetta anche le per-

sonalità di questi; egli non vedrà più solamente se stesso, ma si considererà in funzione degli altri ed in funzione di ciò che tutti loro vorranno fare.

Il gruppo che così si sarà formato avrà bisogno dell'apporto del singolo, e questi dell'apporto di tutti coloro che formano il gruppo che in questo caso non potrà essere che una squadra: di calcio oppure di pallacanestro, di pallavolo o di pallamano o di altri sports meno noti e praticati.

Egli sentirà pertanto che da come agirà e si comporterà i compagni trarranno beneficio o perdita, sentirà che il suo apporto sarà determinante per la vittoria della squadra nella stessa misura nella quale gli altri si comporteranno; egli non sarà più isolato nel suo egocentrismo ed egoismo ma capirà che varrà la pena di aprirsi agli altri per raggiungere una meta che allierà sia il singolo che la squadra. Prendendo spunto dal valore che possono avere gli sports di squadra per il recupero di aspetti psicologici particolari di un individuo anti-sociale vorrei elencare le eventuali differenze positive e negative che in confronto possono avere gli sports individuali al fine rieducativo. Il più grave pericolo che comporta uno sport singolo è quello di creare un individuo egocentrico, introverso, egoista che vede solo se stesso, la sua vita, il suo sport e la sua prestazione, quasi disprezzando gli altri, avversari o non praticanti il suo sport. Naturalmente a tutto ciò vi sono vari limiti sia di natura psicologica che fisica: infatti il singolo ha il vantaggio di agire con le sue sole forze e non può addurre a pretesto il mancato rendimento dei compagni se la prestazione è stata di scarso valore. L'atleta (il ragazzo anti-sociale) che pratici uno sport singolo avrà il vantaggio di sentirsi completamente padrone dei propri mezzi e sarà solamente lui il responsabile del risultato; egli comunque per far ciò, a prescindere dal risultato più o meno lusinghiero che avrà ottenuto, avrà superato alcuni ostacoli di ordine psicologico riscontrati frequentemente nei ragazzi anormali o delinquenti, come inadeguatezza emotiva, estroversione, suggestibilità e tensione sessuale. Inoltre, a tal proposito, resta pur sempre valido tutto quanto detto precedentemente per ciò che riguarda il rispetto delle regole implicite nello sport praticato e nel ricono-

...che vanno tutti gli sport in caso di vittoria, e al singolo che
vanno le critiche in caso di sconfitta; pertanto, aumentano la ca-
pacità di autocontrollo, autocontrollo e di autodeterminazione a tut-
ta ciò trova sia educativo in quanto il ragazzo impara a raggiun-
gere determinate mete con i soli propri mezzi e potrà ripret a una
nuova fiducia nei confronti delle sue possibilità nel vivere nella
società che ha respinto.

La prima categoria di sport implicanti violenza,
come sono i pugili, in quanto rievocano sentimenti e trat-
ti di aggressione e ciò può ai fini rieducativi il fatto che questi
sport implicano anche dei pericoli e il fatto « violenza » è la
norma implicitamente presente che deve essere superata. Inoltre
è di carattere che nel momento in cui il ragazzo si cimenta
in uno di questi sport violenti supera la sua aggressività (elemen-
to negativo inaccettabile nella maggioranza dei casi di ragazzi dif-
ficili) in una competizione accettata e regolamentata dalla società,
senza che non si verifichi il rischio. Pertanto mi sembra del tutto edu-
cativa tale competizione in quanto l'aggressività che forma patri-
monio negativo del piccolo delinquente viene ad essere accettata
e non più punita, ed il ragazzo si troverà di fronte alla situazione
di dover applicare quel lato negativo del suo carattere in uno sport
che in senso lato non è altro che un gioco; potrà pertanto estrinse-
care un lato recondito del suo animo e tutto ciò sarà altamente
educativo e costruttivo in quanto egli potrà capire che la sua ag-
gressività sarà in grado di estrinsecarla anche in altre manifesta-
zioni, purché accettate come costume della società.

Nella seconda categoria si sono considerati quegli sports che
pur essendo individuali non implicano la violenza; discorso relati-
vamente diverso si deve fare, invece, per i vari tipi di tiro a segno.

La scherma, l'atletica leggera, il tennis ecc. possono essere
criticati come sports rieducativi in quanto potrebbero suscitare
sentimenti di superiorità, poiché è il singolo che vince senza al-
cun apporto; ma è appunto questo fattore che torna utile per una
terapia di rieducazione in quanto, se è pur vero che viene a man-
care il fattore di collaborazione e quello di socialità, permane però
quello di determinazione, di concentrazione in quanto, se è al sin-

golo che vanno tutti gli sport in caso di vittoria, e al singolo che
vanno le critiche in caso di sconfitta; pertanto, aumentano la ca-
pacità di autocontrollo, autocontrollo e di autodeterminazione a tut-
ta ciò trova sia educativo in quanto il ragazzo impara a raggiun-
gere determinate mete con i soli propri mezzi e potrà ripret a una
nuova fiducia nei confronti delle sue possibilità nel vivere nella
società che ha respinto.

Considerare il tiro a segno come pericolo per un eventuale
incoraggiamento nell'uso delle armi da fuoco mi sembra assurdo
in quanto è stato provato come sentimenti o tendenze negative e
antisociali possono trovare una giusta risoluzione e messa in pra-
tica attraverso un'attività che pur ricordando vagamente quella ne-
gativa sia del tutto innocua anche se non altamente sociale. E' que-
sta la « sublimazione » che, se può sembrare una soluzione di co-
modo, è pur sempre implegabile al fine di togliere lati e tendenze
negative dal carattere e dal patrimonio psicologico di un compo-
nente la società. Un fattore generale di tutti i diversi tipi di sports
è la disciplina, in quanto ogni atleta deve saperai imporre deter-
minate regole per poter esplicare un complesso di attività al suo
livello migliore; pertanto un ragazzo anti-sociale che sappia impor-
si con la propria volontà una condotta ferma e precisa è sulla stra-
da per non essere più tale in quanto dovrà rinunciare in parte alla
sua autonomia, intesa nel senso di piena libertà, e al disprezzo per
tutto ciò che lui ritenesse essere superfluo o impensabile prece-
dentemente.

Altro fattore altamente educativo che è implicito nella pratica
motoria è quello dell'acquisizione di una notevole precisione dei
movimenti e del calcolo dei rischi, visto anche in prospettiva della
preparazione professionale. Tramite questo fattore, pertanto, si può
aiutare il piccolo delinquente ad apprendere più facilmente e più
coscientemente un'attività lavorativa in quanto tale attività lo aiu-
terà moltissimo e sarà di fondamentale importanza per il suo futu-
ro reinserimento nella società.

Dopo aver esaminato quali sono le cause e quale può essere una rieducazione attraverso lo sport, mi sembra doveroso passare in rassegna i vari sports praticabili per poter cogliere quali fattori intrinseci di ognuno possono essere altamente educativi per una terapia di ricupero che abbia come componente l'educazione fisica e lo sport.

Come già considerato precedentemente una pratica sportiva inizia ad essere educativa, o rieducativa come in questo caso, quando si inizia a praticarla anche senza avere come effetto immediato l'agonismo.

In questa fase di iniziazione pertanto il ragazzo entrerà in contatto con la pratica da lui scelta; per questo motivo sarebbe ottima cosa che all'interno dell'istituto di rieducazione vi fosse la possibilità di pratiche sportive differenti, in quanto qualora il ragazzo, che in un primo momento aveva aderito ad una attività e che in un secondo tempo consideri tale pratica non adatta ai suoi mezzi o dalla quale non riceva ciò che aveva sperato, avrà la facoltà di tentarne un'altra; pertanto il suo primo entusiasmo, o quanto meno accondiscendimento, non verrà perduto e potrà trovare libero sfogo in un'altra pratica che possa dargli quelle soddisfazioni che non ricevette dalla prima.

Altro punto assai importante da considerare è quello riguardante i rapporti che devono regolare il contatto tra l'istruttore o allenatore e i ragazzi stessi. Ultimamente si è andata facendo luce la teoria che vuole che nel campo sportivo l'istruttore non sia più visto come l'emanatore di ordini, di tipi di insegnamento, creando così una frattura tra i due soggetti del rapporto. Sarebbe pertanto ottima cosa se l'istruttore decidesse in comune accordo coi ragazzi i tipi di allenamento, le tattiche di gioco e tutto ciò che comporta una attività di collaborazione.

Questo ultimo caso è educativo per tutti i ragazzi e maggiormente per gli anti-sociali che vedono in ciò una forma di discussione e di partecipazione ad un'attività collettiva; l'istruttore o allenatore pertanto potranno svolgere la loro opera educativa più proficuamente in quanto saranno considerati come amici che lavorano con loro, pur restando immutata la loro considerazione per l'esperienza e la capacità che dimostreranno.

Consideriamo ora gli aspetti educativi dei vari sports:

Calcio

Questo sport può trovare facilmente pratica attuazione data la grande popolarità che riscontra tra i giovani e i non giovani. Infatti, è questo sport che ha potuto essere praticato maggiormente nelle case di rieducazione con ottimi risultati sia tecnici che morali nonché educativi. Va peraltro sottolineato che lo scopo a cui tendono questa e le altre pratiche sportive in campo rieducativo non implica necessariamente il risultato tecnico in quanto il fine di un'opera rieducativa è quello di poter giungere ad un risultato positivo nel campo educativo, benché un buon risultato tecnico non sia del tutto estraneo al fine, in quanto tramite questo risultato potrà crearsi uno stato di entusiasmo che potrà coinvolgere anche quegli elementi che si fossero dimostrati i più abulici nei confronti dello sport. I lati positivi e pertanto educativi del calcio sono comuni in generale anche agli altri sports di squadra, in quanto l'individualismo viene scartato per far posto allo spirito di gruppo e di squadra. Da notare che in tale sport il contatto fisico tra avversari raggiunge l'apice, secondo solo al gioco del rugby, fatto questo non negativo in quanto il ragazzo imparerà sia la decisione che il rispetto dell'avversario nonché il rispetto per le regole del gioco, che se da un lato gli permettono di agire con una certa forza agonistica e fisica dall'altro gli impongono una condotta di gara leale nei confronti dell'avversario. Importante nel gioco del calcio è l'arbitro in quanto questi durante l'azione di gioco si viene a trovare per forza di cose ad una certa distanza dal ragazzo direttamente impegnato in quel determinato momento; pertanto l'arbitro dovrà essere dei più capaci poiché il ragazzo do-

vrà, per quanto possibile, essere sempre punito quando commette qualche azione fallosa. In caso contrario invece il ragazzo potrà trarne la conclusione che l'importante non è agire regolarmente, ma da « furbi ». Altro aspetto molto importante nel gioco del calcio è quello che i ragazzi impegnati in un incontro rappresentano l'istituto; sarà perciò compito dell'allenatore inculcare nei ragazzi l'attaccamento ai colori della squadra e pertanto l'istituto non sarà più considerato come luogo di « pena » ma come qualcosa che deve essere difeso nel prestigio sportivo. In un numero della rivista « Esperienze rieducative », che parla appunto dell'attività sportiva in un istituto rieducativo, prendendo spunto dal fatto che la squadra di tale istituto aveva conquistato la « Coppa disciplina » in quanto si era dimostrata la più corretta nel gioco, così si esprime l'Autore (1)): « Per i ragazzi di un istituto di rieducazione l'attività sportiva rientra nell'occupazione del tempo libero, organizzazione di grande importanza per la molteplicità dei valori educativi che essa assume. E quando viene svolta nell'esterno dell'istituto tale attività riveste anche il carattere di spinta all'esperienza e ai rapporti nel più vasto mondo esterno. Come si spiega, dunque, che in attività, che favorisce la liberazione delle cariche fisiche e psichiche, che mette facilmente in evidenza le tendenze aggressive e le pulsioni non ancora completamente controllate, che riporta temporaneamente i ragazzi in un ambiente extra istituto più vicino a quello in cui ebbero luogo le manifestazioni di irregolarità, i nostri giovani di regola si comportano molto disciplinarmente, (conseguono la targa disciplina)? Forse sentono il peso della disciplina di istituto o agiscono sotto il timore di pericoli punitivi? Si pensa di poter escludere ciò, poiché si è visto in molti casi che si comportano bene fuori anche ragazzi che, al contrario, in istituto tengono una condotta indisciplinata. Alcune considerazioni sulla personalità dei minori disadattati, sulla psicologia, se così si può dire, della loro vita in casa di rieducazione ci inducono a pensare che i motivi determinanti il predetto atteggiamento siano da riscontrare nei seguenti punti:

- 1) I ragazzi soffrono nei confronti del mondo esterno di un certo stato di inferiorità; il conseguente sentimento di stima insoddisfatta stimola all'affermazione personale, al superamento de-

(1) « Esperienze rieducative », articolo di Italo INNOCENTI, n. 3, 1964, p. 11.

gli altri giovani propriamente nel campo in cui sono segnati comparativamente come i peggiori.

- 2) V'è poi un punto d'orgoglio e d'amore, al di là della semplice affermazione e soddisfazione personale, per la propria squadra, che si trova a giocare, quale ospite, in altra sede. Anche se lo istituto è sito nella stessa città in cui si svolge la competizione, raramente si hanno dei ragazzi dello stesso luogo e perciò è molto improbabile la presenza di qualcuno di questi nella squadra. I giovani della compagnia avversaria, invece, sono in casa loro e pertanto agiscono liberamente, privi di pregiudizi e idealmente protesi solo al successo e quindi con più facilità sensibili alle motivazioni pulsanti nell'agonismo.
- 3) Indubbiamente vi è anche una certa influenza della disciplina di istituto, ma questa intesa non come forza costringente, che altrimenti con probabilità si avrebbero da parte di qualche soggetto, proprio in quella occasione favorevole alla liberazione di cariche psichiche, dei tratti reattivi ad una situazione ambientale comprimente, bensì quale accettazione della vita di istituto, accettazione dei rapporti con gli educatori. Ne deriva un desiderio-piacere, da parte dei ragazzi-giocatori, di dimostrare di meritarsi quella fiducia che in essi hanno riposto gli educatori, di regola presenti alle competizioni, inoltre il giocatore pensa che un'eventuale sua scorrettezza potrebbe mettere in imbarazzo e in stato di antipatia da parte del pubblico, tanto facile a generalizzare, anche i propri compagni che possono trovarsi tra gli spettatori.
- 4) L'allenatore, quale animatore del gruppo di tempo libero, rappresenta per i minori dell'istituto qualcosa di più che una persona dalla quale si deve accettare la disciplina come mezzo per il perfezionamento della forza atletica. I ragazzi sanno, sì, di dover corrispondere alle sue direttive con un'adeguata preparazione e condotta di gare, ma « sentono » in lui particolarmente una fonte di affetto protettivo, creatrice di armonia nell'individuo e nella squadra, di unità tra la materia e lo spirito, di spinta all'educazione e di incoraggiamento all'incontro con la verità di sé stessi, e pertanto sentono di non poterne deluderne le

aspettative. Il tutto, però, non è semplicisticamente spontaneo: quando la squadra di una casa di rieducazione tiene nelle competizioni sportive un comportamento corretto individuale e di insieme, la causa non è da ricercare solo nei ragazzi ».

Pallacanestro

Per questo sport vale tutto quanto detto precedentemente per il gioco del calcio, in quanto essendo uno sport di squadra implica una certa mentalità di collaborazione, nonché una tattica molto studiata e preparata. E' appunto questo aspetto il più appariscente in quanto in nessun altro sport la condotta di gara è così precisa come nella pallacanestro; ciò non deve essere inteso in senso negativo, poiché implica il fattore di socievolezza in misura notevole, di autodomínio nonché di rinuncia all'individualismo accentuato. Si deve pur ricordare che l'iniziativa individuale e l'atto spontaneo non sono negati in quanto agiscono in funzione della squadra e del gioco d'insieme. Come valori intrinseci del gioco della pallacanestro si devono considerare quelli già elencati per gli sports di squadra, unico elemento che gioca in favore di quest'ultimo sport è la mancanza quasi assoluta di contatto fisico con l'avversario e le restrizioni ben precise per quanto riguarda la durata di alcune fasi (p. es. passi senza palleggiare). Pertanto è facilmente intuibile quale concentrazione e autogoverno questo gioco comporti per poter dare il meglio di se stessi in funzione della squadra, e, considerando che tutto ciò è richiesto ad elementi riconosciuti come poco sociali, privi di autogoverno e di autocritica, esibizionisti e insofferenti ad ogni regola, mi sembra sia ovvio affermare che è altamente educativo al fine di rendere una persona equilibrata in tutte le funzioni che la vita sociale contemporanea comporta.

Pallavolo

Fra tutti gli sports di squadra la pallavolo a mio avviso è il più educativo perché implica un insieme di fattori che solo una persona altamente educata fisicamente e socialmente può possedere. Per primo vorrei considerare il fattore spazio: il campo di gioco misura m. 18 x 9 uguale a mq. 162, sul quale agiscono 12 giocatori (6 per parte) e quindi si avrà una media disponibile per giocatore di mq.

13,5, vale a dire un quadrato di poco superiore a m. 3,65 per lato; considerando che il gioco è molto veloce in quanto le azioni devono essere condotte con la massima rapidità oltreché con la massima precisione e decisione, il giocatore di pallavolo sarà sottoposto ad uno sforzo sia fisico che mentale notevolissimo.

A ciò si aggiunge il fatto che ogni azione di gioco deve essere compiuta in massima cooperazione in quanto anche coloro che non sono impegnati per colpire la palla direttamente devono controllare la fase a distanza per poter intervenire prontamente nella fase successiva. Altro fatto notevole di questo sport sono gli automatismi che devono venir creati per poter compiere nel migliore dei modi l'azione di gioco, tutti i componenti della squadra devono compiere il loro compito al momento più opportuno tenendo ben presente il comportamento dei compagni ed eventualmente anche gli errori commessi da questi ultimi. Pertanto all'elemento fisico, che deve essere per forza di cose preparatissimo considerando il notevole sforzo prolungato che deve compiere, si aggiunge anche quello psichico inteso come sforzo attentivo, di concentrazione, di veloce determinazione e di saldezza di comportamento. Sull'ultimo punto vorrei soffermarmi maggiormente poiché lo ritengo fondamentale nella pallavolo; infatti è prerogativa di questo sport l'opportunità, direi quasi l'imperativo, di mantenere la calma o almeno un comportamento regolare, pertanto vengono banditi gesti di ira o di plateale disapprovazione, in quanto la saldezza di concentrazione è importantissima individualmente e di conseguenza per tutta la squadra, poiché è l'unica garanzia di un gioco ordinato e disciplinato. In nessuno sport, come nella pallavolo, è importante che nessuno perda la calma e il senso dell'equilibrio di comportamento a rischio di causare uno sbandamento di tutto il gioco e di compromettere il risultato finale.

Naturalmente tutti questi fattori elencati sopra non sono prerogativa unica del gioco della pallavolo, direi anzi che sono comuni a tutti gli sports di squadra; ma a mio avviso è in questo sport che essi trovano la più ampia applicazione e importanza.

Altro notevolissimo fattore di questo sport, che è appunto prerogativa solamente della pallavolo, è la mancanza del contatto fisi-

co fra gli avversari in quanto le due squadre agiscono in due sezioni del terreno separate per mezzo di una rete; mi sembra pertanto ovvia l'importanza che un tale fattore ha al fine di una prestazione compiuta esclusivamente coi mezzi tecnici ed atletici, escludendo perciò ogni possibile sotterfugio di ordine ostruzionistico.

Anche il regolamento del gioco della pallavolo presenta un notevole fattore educativo che consiste nella possibilità che l'arbitro ha di chiedere al giocatore sospettato di aver commesso un fallo se questo è stato realmente compiuto; fatto che a prima vista potrebbe sembrare banale ma che a mio parere riveste un'importanza educativa di primissimo ordine in quanto dà la possibilità al ragazzo-giocatore di fare una velocissima autocritica che va oltre il puro significato tecnico per rivestire un'importanza sociale determinante in quanto è altamente educativa. Mi sembra pertanto superfluo aggiungere che qualora un ragazzo disadattato riconosca il fallo commesso avrà compiuto un atto rieducativo sul proprio carattere e questa mi sembra la forma migliore di rieducazione, perché non imposta o sollecitata da alcuno.

Pallamano

Tutto quanto elencato precedentemente è da intendersi valido anche per questo gioco, poiché in linea di massima risulta dall'unione della pallacanestro e del calcio. Un fattore che differenzia questo dagli altri due sports elencati proviene dal regolamento, in quanto è prevista per il giocatore colpevole di determinati falli l'espulsione dal gioco da uno a tre minuti; fatto questo che dà la possibilità al ragazzo colpevole di riabilitarsi quando è finito il periodo di punizione con un comportamento disciplinarmente esemplare, a differenza di quanto avviene per i giochi della pallacanestro e del calcio, in cui l'espulsione è prevista solamente per scorrettezze più gravi e per tutto l'arco di tempo dell'incontro. Questa possibilità di espulsione temporanea è prevista solamente inoltre per l'hockey su ghiaccio e la pallanuoto.

Rugby

Questo gioco sportivo si differenzia dagli altri principalmente per il contatto fisico con l'avversario, in effetti nel rugby il con-

tatto è fatto in modo assai violento; ed è questo fattore una prerogativa del gioco. Per questo motivo tale gioco non lo si deve necessariamente considerare negativamente, in quanto vi sono precise regole in merito e sotto molti punti di vista è altamente educativo; innanzi tutto nel contatto fisico violento il ragazzo impara ad essere deciso ma non violento, quindi molta importanza è data alla determinazione che deve pur sempre tener presente le regole di gioco e il rispetto per l'avversario e d'altra parte facilita la scomparsa del troppo ostinato spirito di conservazione che molte volte frena gli slanci e lo spirito di avventura dei giovani, senza facilitare un comportamento incosciente. Oltre a ciò il rugby è forse lo sport che permette maggiormente la scarica dell'aggressività in uno spirito di sereno agonismo e giocondità. Pertanto questo sport lo considero molto indicato per una terapia rieducativa, in quanto insegna agli abulici ad essere dinamici e decisi, agli individui aggressivi ad essere controllati e rispettosi dei diritti altrui.

Continuando la rassegna si dovrebbe parlare più diffusamente, oltre che della pallanuoto, del hockey su ghiaccio, su prato e a rotelle, già menzionati, inoltre del baseball, ed anche di tutti gli sports che pur essendo individuali contemplano delle competizioni di tipo collettivo. Pertanto si potranno considerare l'inseguimento a squadre o la cronometro a squadre per quanto contempla il ciclismo, i vari tipi di staffetta per quanto riguarda lo sci, l'atletica leggera, il nuoto; avendo queste specialità parecchi punti in comune verranno esaminate come campione le varie staffette dell'atletica leggera. Tralasciando quelle che sono le prerogative atletiche di questa specialità è da rilevare il grande impegno volitivo e agonistico che l'atletica è chiamato a compiere, infatti si è rilevato che l'atleta impegnato in una frazione di staffetta compie una prestazione che è solitamente superiore a quella in una gara singola; ciò è spiegabile solamente in parte con il fatto che tale atleta si avvale di una partenza più veloce dal momento che parte per la sua frazione già in velocità; il fattore più importante, invece, riguarda il grande impegno che deve applicare per far sì che i compagni siano avvantaggiati sugli avversari, riducendosi pertanto al fatto del gioco di squadra: massimo impegno per contribuire al successo del gruppo. Inoltre nelle staffette non vi è possibilità di esibizionismi

personali in quanto tutti agiscono per un'unica funzione, quella del risultato di gruppo, a differenza di quanto accade negli altri sports di squadra in cui, benché il fattore precipuo sia la squadra nel suo insieme, vi è pur sempre spazio per una dimostrazione individuale altamente esibizionistica. Pertanto nelle staffette l'individualismo passa in secondo piano per lasciar posto allo spirito comunitario inteso nel significato del contributo del singolo per la riuscita di un'attività di gruppo. D'altra parte non si deve considerare questa prerogativa delle staffette negativamente in quanto agirebbe come elemento livellatore e cancellerebbe le singole personalità, poiché sarà sempre il singolo il padrone della situazione ed il fatto che questi è padrone delle proprie azioni in funzione delle aspettative ed esigenze dei compagni lo renderà più impegnato e responsabile. Come effetto rieducativo mi sembra di poter affermare che appunto l'importanza di tale attività sta nel fatto che l'individuo (si è visto che può essere amorfo, non collaborante, estroverso ed estraneo) deve per forza di cose abbandonare qualsiasi tendenza negativa per poter contribuire a tale attività. Da ultimo vorrei aggiungere che tale genere di attività sportiva può essere usata anche come terapia sul singolo, poiché qualora un ragazzo che si disinteressa di tutte le attività sportive e si isola nel suo egocentrismo venga immesso in una squadra di staffetta non potrà certamente deludere le aspettative dei compagni e pertanto abbandonerà il suo atteggiamento negativo con tutte le possibilità rieducative possibili che possono presentarsi.

Venendo ora a considerare gli sports individuali bisogna fare una semplice distinzione non fosse altro che per comodità di trattazione; dapprima si potranno trattare quegli sports individuali che presentano però un doppio aspetto: lotta contro gli avversari e confronto con se stessi. In questa categoria possono essere elencati: l'atletica leggera, nuoto, tuffi e pattinaggio, per parlare solamente dei più popolari; il fattore comune a questi è che implicano sia la lotta contro avversari a distanza, pertanto nessun contatto fisico sussiste, sia lotta nei confronti di prestazioni effettuate precedentemente. Per quanto concerne lo sport dei tuffi si deve aggiungere che il risultato non è determinato da tempi o da misure ma da valutazioni di giudici; sempre a riguardo dei tuffi, ma sul piano edu-

cativo, si deve rilevare che questa disciplina eleva il gusto estetico, anzi lo rende il fattore determinante per eccellenza e la forza atletica è in funzione del raggiungimento di una perfezione stilistica.

Considerando il lato educativo di questi giochi sportivi si deve rilevare innanzi tutto la determinazione che questi comportano, poiché l'ausilio di compagni di squadra scompare e l'individuo si trova pertanto completamente responsabile delle proprie azioni e prestazioni. Da notare inoltre che nulla può essere abbandonato al caso in questo tipo di competizioni in quanto ne va della reputazione del singolo; pertanto il fattore allenamento diventa di conseguenza fondamentale ed è in questo momento che si esplica il principale momento educativo, dovendo l'atleta prepararsi sia fisicamente che psicologicamente alla competizione. In una terapia rieducativa pertanto il soggetto si allena alla volontà, al « sapere cosa volere », che è appunto fattore antagonista al disimpegno, al superficialismo e all'abulia che tanto di sovente si riscontrano in ragazzi disadattati e antisociali.

Il fatto della lotta con l'avversario a distanza lo considero rilevante, in quanto esclude qualsiasi intromissione di elementi estranei allo sport agonistico considerato come manifestazione libera in un clima di sereno impegno volitivo; pertanto la vittoria o la sconfitta dipenderà esclusivamente dalla destrezza o dalla forza e non lascerà adito a polemiche dipendenti da eventuali scorrettezze sportive. L'aspetto poi della lotta nei confronti di una prestazione compiuta precedentemente oppure compiuta contro il cosiddetto « record personale » è altamente costruttivo perché induce l'atleta ad un continuo miglioramento, che, se dapprima potrebbe sembrare esclusivamente fisico, ad un esame più attento va considerato anche sotto l'aspetto psicologico e volitivo, in quanto l'individuo è unità di spirito e corpo e in qualsiasi atto umano questi due aspetti non possono essere separati.

Considerando invece un'altra categoria di sports come quella che raccoglie: ciclismo, tennis, scherma, sci e corsa campestre si deve subito precisare che questi presentano solamente l'aspetto della lotta contro l'avversario. Innanzi tutto, considerando il tennis e

la scherma, è doveroso affermare che ad un grande valore fisico non fa riscontro un altrettanto valido aspetto educativo e psicologico, poiché l'avversario è singolo e il fattore « scontro » lo si può riportare ad una sfida, con tutti gli aspetti negativi sul piano pedagogico che essa comporta.

E' doveroso d'altra parte riconoscere a questi sports un valore per quanto riguarda la formazione della personalità individuale in quanto concerne un'educazione alla decisione, alla prontezza di riflessi e di fredda determinazione. Quindi queste due attività sono valide sul piano della formazione personale se viene intesa in senso unilaterale ed egocentrico, mancando l'aspetto della socialità e del confronto plurilaterale. Passando invece agli altri sports compresi in questa categoria è da rilevare che sono validi sia sul piano fisico che su quello educativo, fatta eccezione per il ciclismo a cui si può contestare un certo lato negativo per quanto concerne la posizione scomoda e pertanto causa di eventuali paramorfismi. Altro aspetto facilmente rilevabile in questi tre sports (ciclismo, sci, corsa campestre) è che si svolgono in ambienti inconsueti; il primo infatti ha la ragione di esistere dal momento che il percorso è continuamente vario, pertanto non certamente monotono, il secondo si svolge in ambiente invernale e dove esiste neve, il terzo in luoghi non dati da vedere se non appunto durante il percorso di gara. Tralasciando perciò le caratteristiche singole, che si possono riportare a quelle elencate precedentemente per le altre attività sportive, il fattore principale che differenzia queste tre attività dalle altre è proprio l'ambiente in cui si svolgono, facilitatore di nuove esperienze e presa di contatto con ambienti e situazioni completamente nuove e sempre in diretto rapporto con la natura.

Trattando del tiro a segno nel capitolo precedente ho chiamato in causa il fattore « sublimazione », definendolo come mezzo di risoluzione di tendenze negative ed antisociali verso attività innocue; pertanto mi sembra ovvia l'importanza che questo valore può avere nel caso di una terapia nei confronti di piccoli delinquenti responsabili di reati che implicano l'uso di armi da fuoco. Pertanto in tale attività questi ragazzi potrebbero trovare libero sfogo a tale tendenza compiendo un gesto accettato e regolamentato da norme sportive precise.

Per concludere questa rassegna sui valori riscontrabili nei vari sports al fine di una terapia di ricupero non resta che prendere in considerazione gli sports « violenti », non perché meno importanti ma perché secondo alcuni discutibili come « educativi ».

In questa categoria se ne potrebbero elencare moltissimi, ma i più conosciuti sono: il pugilato, la lotta libera e greco-romana, lo judo e il karatè.

Bisogna ammettere che per quanto riguarda il pugilato il lato fisico è discutibile in quanto, invece di essere formativo, in certe situazioni può divenire distruttivo, anche per quanto riguarda lo aspetto psichico. Ma il fatto più interessante di questi sports è l'aggressività controllata, che esclude qualsiasi manifestazione di ira perché dannosa al rendimento e all'economia tattica. Altro lato negativo può essere considerato il tono di sfida che viene assunto dai due contendenti, già preso in considerazione nei riguardi del tennis e della scherma, ma va peraltro osservato il grande valore educativo che può avere una tale manifestazione di forza e di virilità nell'ambito di un incontro sottoposto a regole severe. Pertanto il grande valore di questi sports risulta proprio dalla coesistenza di queste due tendenze opposte: massima aggressività e massima lealtà sportiva. Trasportando questo valore nel campo rieducativo, lo ritengo molto utile in quanto ad elementi iracondi viene imposta una condotta che anche all'apice dell'impegno aggressivo deve mantenersi una linea di condotta tecnicamente, tatticamente e lealmente esemplare. Per finire si deve aggiungere che, per quanto riguarda lo judo e il karatè, i praticanti devono essere, o meglio da tali sports sono portati ad essere, persone equilibratissime poiché per poter apprendere le azioni più pericolose bisogna dimostrare di essere educati sia fisicamente che psicologicamente.

CONCLUSIONE

O. Boni afferma in un suo libro (1): « Lo sport invita all'impegno, strappa l'uomo al fanatismo, alla passività, al pessimismo; impone un sistema di vita disciplinato, morigerato, che rende più sani, più resistenti alla fatica, e al dolore, che dona una completa e assoluta padronanza di sé, che nega recisamente la vigliaccheria e la slealtà. Il valore spirituale è quindi altissimo e rappresenta una vera e propria scuola di vita che, vicino alla lezione del latino e della matematica, mette quelle di coraggio, di volontà, di tenacia. In questo consiste l'eticità dello sport e nessuno può negarne il valore ».

Queste parole sono state scritte per dare un senso al valore dello sport educativo, ma poiché a mio parere tra « educativo » e « rieducativo » il passo è molto breve tutto ciò che sono stato capace di enunciare in questo scritto era sì rivolto al fine rieducativo ma senza abbandonare il significato di educazione, poiché una terapia rieducativa si deve avvalere di mezzi comuni anche alla normale educazione dei fanciulli e quindi avere, tramite una buona educazione, effetto preventivo nei confronti delle manifestazioni antisociali e delinquenziali. Altro aspetto che mi sembra doveroso ribadire è che una terapia rieducativa sportiva non debba per forza di cose essere intesa come negazione delle altre, ma solamente come una proposta; importante quindi è che questa terapia possa essere sperimentata al pari delle altre e che l'educazione fisica e sportiva non rimangano relegate ad una fugace ed empirica apparizione nei momenti di tempo libero. Per concludere non mi rimane che auspicare una sempre più vasta applicazione dello sport nella rieducazione dei minori in quanto, essendo ragazzi per molti aspetti uguali agli altri, non venga loro meno il contributo che lo sport e l'educazione fisica possono dare per il bene del singolo e della società.

(1) O. BONI, « La motricità educativa », Vol. I, p. 276, C.S.E.F., Bologna, 1964.

BIBLIOGRAFIA

- P. BERTOLINI, « Per una pedagogia del ragazzo difficile », Malipiero, Bologna, 1965.
- S. & E. GLUECK « Dal fanciullo al delinquente », Editrice Universitaria, Firenze, 1952.
- S. & E. GLUECK, « Fisico e delinquenza », Editrice Universitaria, Firenze, 1965.
- CANESTRARI-BATTACCHI, « Strutture e dinamiche dell'antisocialità minorile », Malipiero, Bologna, 1963.
- G.M. BERTIN, « Educazione alla ragione », Armando Editore, Roma 1968.
- G.M. BERTIN, « Società in trasformazione e vita educativa », La Nuova Italia, Firenze, 1969.
- P. BERTOLINI, « Delinquenza e disadattamento minorile », Laterza, Bari, 1964.
- P.H. MUSEN, « Psicologia dell'età evolutiva », Martello, Milano 1967.
- G. OTTANI, « Medicina dello sport », C.S.E.F., Bologna, 1968.
- V. CAPPETTI, « Sull'attività motoria nel trattamento delle minorazioni Fisiche, Psicofisiche, Sensoriali e del Carattere », La Grafica Emiliana, Bologna, 1967.
- O. BONI, « La motricità educativa », voll. I-II-III-IV-V, C.S.E.F., Bologna, 1964.
- F. ANTONELLI, « La valutazione psicologica dell'atleta », Leonardo, Roma, 1963.
- F. ANTONELLI, « Psicologia e psicopatologia dello sport », Leonardo, Roma, 1963.

Ist. di Psicologia dell'Università di Bologna, « Corso di Psicologia », 1967.

Scuola per la formazione del personale per la rieducazione dei minorenni, Riviste di « Esperienze Rieducative », Anno 1964, n. 3, anno 1966, nn. 3-4 e 7.

Enciclopedia, « L'avventura umana », vol. IV, Vallardi, Milano, 1967.

S. JACOMUZZI, « Gli sports », U.T.E.T., Torino, 1964.

INDICE

PREMESSA	3
Cap. I - CAUSE E ASPETTI DELLA DELINQUENZA MINORILE	5
Cap. II - LA RIEDUCAZIONE ATTRAVERSO LO SPORT E L'EDUCAZIONE FISICA	11
Cap. III - ASPETTI RIEDUCATIVI DEI VARI SPORTS .	21
CONCLUSIONE	35
BIBLIOGRAFIA	37

Stampato a Bologna da
Grafiche Veronesi s.n.c.
Via Bocca di Lupo, 6
Febbraio 1974